

De l'hôtel du Sémaphore à l'hôtel des Cardinaux

En 1927, Jocelyn Veuillet, le fils de la sage-femme des deux îles, fait construire à l'ouest du village un bâtiment, alors connu des Hoedicaïs comme la « maison du boulanger ». Quelques chambres y sont louées à l'occasion. Après la guerre, le lieu devient officiellement l'hôtel du Sémaphore, puis au début des années 1980, l'hôtel des Cardinaux. Un lieu singulier, socialement important, où se sont nouées de multiples rencontres, qui a vécu et continue de vivre grâce à ceux qui y travaillent et le fréquentent.

Christine Hartemann

Tous les toits hoedicaïs sont d'ardoise, couleur d'un ciel d'orage. Tous sauf un, celui de l'hôtel des Cardinaux, en tuiles rouges, couleur de certains soleils couchant. Cette singularité architecturale raconte une histoire.

Chaque maison a un passé. Les habitants successifs y ont déposé, ou non, leur empreinte. C'est celui de cet hôtel qui est proposé ici, reconstitué à travers de rares archives, des témoignages anciens. Comme dans certaines chroniques, il y a des silences, des moments sur lesquels on possède moins, peu ou pas de renseignements. D'où un certain déséquilibre dans le récit selon les périodes. Un récit qui s'étend sur presque un siècle et se poursuit aujourd'hui.

La construction

En 1902, une jeune veuve débarque à Hoedic avec ses deux enfants en bas âge. Joséphine Veuillet a 35 ans, son mari est mort l'année précédente, elle est sans ressources. On ignore comment elle a appris qu'un poste pour le service des accouchements sur les deux îles est disponible. La rémunération n'est pas élevée mais lui permet d'assurer sa subsistance, celle de son fils aîné Jocelyn, né à Lorient le 25 mai 1897, et celle de sa fille, née trois ans plus tard. On ignore aussi où elle est accueillie en un premier temps. En 1909, elle sollicite auprès du préfet maritime de Lorient et obtient l'autorisation d'occuper le logement laissé vacant par le syndic des gens de mer¹. La maison comprend deux pièces, un grenier, un appentis et un jardin ; elle existe toujours, abrite l'école d'Hoedic.

L'enfant Jocelyn grandit sur l'île. En octobre 1914, à 17 ans, il s'engage pour la durée de la guerre, est grièvement blessé au front en 1917, déclaré inapte. Il se marie en 1918 à Ploërmel avec Rose, une jeune belge réfugiée en France et part vivre avec elle à Wasmes en Belgique.

1. Le chef guetteur assure cette fonction depuis mars 1908.

Mais il a peut-être le mal du pays. Il revient à Hoedic, s'installe en 1924 comme boulanger, pose son four au fort. La rumeur circule dans le village qu'il serait un repris de justice venu se mettre à l'abri des lois de la République. Comme si personne ne pouvait librement faire le choix d'un endroit isolé. Comme si un étranger à la communauté ne pouvait qu'être une mauvaise personne au passé douteux.

En 1927, sa femme et lui achètent à l'administration communale d'Hoedic un terrain un peu à l'écart, à l'ouest du village. L'acte de propriété n'est enregistré qu'en 1932, on sait qu'à cette époque Houat et Hoedic sont en marge des réglementations en vigueur, ceci pouvant créer des complications ou des imbroglios juridiques². Jocelyn fait construire un bâtiment pour y établir son commerce. Eugène Gallenn vient de Belle-Île avec son épouse Rosalie, comme tailleur de pierre pour participer à l'édification de cette maison qui a deux particularités : elle possède un étage et un toit en tuiles rouges, alors que tous les autres sont en ardoises. Ce toit rouge devient un amer pour les marins. Pour les Hoedicais, c'est « *la maison du boulanger* ». Par la suite, Jocelyn aménage un bar et quelques chambres qu'il loue à l'occasion. Bien que les commodités y soient réduites, il reçoit des gens titrés. Tous les ans, ces notables embarquent sur le *Gondole de Crusoé*, bateau d'Ange le Scouarnec. Henri Allanic, oncle de Roger Allanic, y est matelot. « *Le champagne coulait à flot* », racontait-il. Un lien particulier s'est tissé entre Jocelyn et la famille Le Scouarnec : en août 1927, Martin Le Scouarnec a sauvé Alfred, le fils aîné de Jocelyn, de la noyade. La santé de Jocelyn se dégrade suite à ses blessures de guerre. Il meurt le 22 avril 1931 à l'Hôtel-Dieu de Rennes. Sa femme Rose, très affectée, est rapatriée en Belgique par ses parents avec ses deux jeunes fils, Alfred né en Belgique en 1920 et Jocelyn né à Hoedic le 8 mai 1929.

2. Millour, Bizeul 2019, dans ce volume.

L'hôtel d'Hoedic avec son toit en tuiles rouges, du large un amer pour les pêcheurs – 2017 (PB).

On ne sait pas ce que devient le bâtiment aux tuiles rouges les années suivantes. Une société commerciale l'aurait occupé, d'après un document peu précis. Une chose est plus sûre : la Gestapo saisit l'album des photos de la famille Veuillet conservé par Alfred, alors dans la Résistance. L'album n'a jamais été retrouvé. Alfred, arrêté en décembre 1943, est libéré en 1945 « *en triste état* »³.

L'hôtel du Sémaphore

Les pêcheurs hoedicaux sont en contact avec les mareyeurs du continent pour vendre poissons et crustacés. C'est l'un de ces mareyeurs, un certain Canivet, qui aurait amené sur l'île en 1947 sa soeur Marie et son époux, Eugène Marius Carcanagues.

Sans doute Eugène n'aime-t-il pas son prénom car tout le monde se souvient d'Émile. Il cherche un lieu de retraite. Non à échapper à la Justice comme la rumeur se propage dans le village, la même qui avait entouré l'arrivée de Jocelyn Veuillet un quart de siècle plus tôt.

Né le 9 juin 1890 dans le 4^e arrondissement de Paris, Eugène-Émile est marié à une bretonne, Marie Canivet, née le 1^{er} février 1897 à Coray dans le Finistère. Sur l'acte de mariage, Eugène est donné comme représentant, sa femme sans profession. Selon les témoignages, il débarque à Hoedic « *les mains vides* »⁴. Imposant gaillard d'1,87 m, il a conservé l'accent aveyronnais, un peu chantant, de sa famille d'origine, s'exprime avec un vocabulaire précis, voussoie tout le monde. Il a 57 ans, l'expérience du commerce, sait ce qu'il veut. Il se met à cuire la crevette dans l'ancienne cantine⁵.

3. Joséphine, la grand-mère d'Alfred, quant à elle, prend sa retraite en 1932, reste à Hoedic jusqu'en 1936, meurt en 1943 à Saint-Quentin dans l'Aisne où elle avait rejoint sa fille.

4. Les citations non attribuées sont issues de différents témoignages oraux cités dans les remerciements.

5. Laquelle deviendra en 1965 l'agence postale, aujourd'hui transformée en gîte communal.

Il loue le fonds aux héritiers de Jocelyn Veuillet, toujours propriétaires de l'immeuble, alors mal entretenu. Selon un document des archives départementales du Morbihan, c'est le 20 novembre 1949 que commence officiellement l'activité de l'hôtel du Sémaphore. Émile, désigné comme mareyeur-expéditeur sur le registre chronologique des commerces, installe son chaudron dans une cabane à côté du bâtiment, ou le fait bouillonner sur un trépied dans le jardin aux beaux jours. Il demande aux clients de l'hôtel de lui rapporter le bois trouvé sur les plages pour alimenter le feu de cette marmite qui impressionne les enfants, évoquant les chaudrons fumant des sorcières. Il achète systématiquement tous les bouquets pêchés sur l'île, qu'il dispose après cuisson sur du papier sulfurisé, puis expédie par le *Notre Dame du Confort* à Port Maria dans des clayettes en bois étiquetées « *Bouquets d'Hoedic* ». Le *Notre Dame du Confort* met alors trois heures pour faire la traversée. L'écrivain Marcel Cohen, occupant régulier de l'hôtel hors saison pendant plusieurs années à cette époque, se souvient que ces « *bouquets étaient livrés à Paris dans quatre ou cinq restaurants et poissonneries de grand luxe dès le lendemain matin (il y avait encore un train de nuit direct Quiberon-Paris). On ne pouvait pas trouver mieux ni plus frais dans la capitale. Et sans que les crevettes aient connu le frigo qui tue le goût.* » Il faut aussi réceptionner les caisses de marchandises livrées par le courrier à la cale. Dans les premières années, tout se fait « *à bras* », avec des carrioles. C'est souvent Jackie, la fille du couple Carcanagues, qui s'en charge, soulevant les paquets sans effort. Toujours vêtue d'une marinière en toile d'un bleu clair fatigué, cheveux courts, la cigarette au bec, elle passe aisément pour un pêcheur. Un pêcheur au langage peu châtié et au passé de chanteuse de cabaret, Jackie Carnac de son nom de scène. Un article d'octobre 1956 la décrit comme une « *authentique fille de la mer* », ayant « *la voix émouvante des flots* », en réalité une voix de contralto, s'étant produite à Paris et en tournées, en France et à l'étranger. « *Connaissant les gens de mer, elle traduit à merveille leurs peines, leurs espoirs, leurs pensées* », précise le journaliste Jacques Revigny. Quand les clients de l'hôtel lui plaisent, derrière le bar, le vin aidant — « *elle picolait comme trente-six marins bretons* », nous dit un témoin de l'époque — elle évoque sa vie d'artiste et entonne ces chansons de marins et d'autres, réalistes (Piaf, Fréhel). Ou elle fait écouter ses airs préférés sur un tourne-disque à manivelle pour les 78 tours. « *On entendait aussi parfois le concerto pour violon et orchestre de Beethoven* ».

Peter et Joe, deux goélands, se sont pris d'affection pour Jackie. Ils reviennent la voir chaque année et se tiennent dans la cour qu'ils tapissent de leurs fientes. Les pensionnaires, qui se voient confier seau et vieux couteau, sont priés de rapporter de leurs promenades des berniques pour la soupe de Peter et Joe. Jackie a également pendant un temps, comme l'écrit Pierre Buttin dans sa chronique des « *derniers hoedicaux* »⁶, deux singes, Papou et Pépita, qui se tiennent sur un mât dans la même cour. Les parents Carcanagues possèdent quant à eux deux chiens : « *Pluto et Truffe nous accompagnaient de leur propre chef lors de nos balades* ». Un gris du Gabon, psittacidé autrement

6. Buttin 2016, p 114-118.

nommé perroquet jaco, complète l'ensemble animalier.

Madame Carcanagues, la femme d'Émile, est plus réservée, son autorité est douce et bienveillante. La marche de l'hôtel repose beaucoup sur elle. Elle fait la cuisine, et dans un coin de la cuisine elle a un petit bureau à un tiroir, pour sa fonction de responsable de l'agence postale, qu'elle exerce de 1954 à juin 1965. Elle paie les mandats, délivre les recommandés, vend des timbres, ouvre et ferme les sacs postaux que Jackie porte au courrier. Les clients sont parfois sollicités pour aider à tamponner les enveloppes. Trois fois par semaine a lieu la cérémonie de distribution du courrier, c'est souvent Jackie qui, d'une voix de stentor, égrène les noms des destinataires.

L'hôtel n'a alors, comme toutes les maisons de l'île, ni électricité, ni eau courante, ni chauffage. On sait que l'électricité n'arrivera à Hoedic qu'en décembre 1963. L'eau courante sera mise en service dans le village en 1965, avec de sérieux problèmes d'approvisionnement, en particulier l'été. Jusqu'à cette date, on va la chercher à la fontaine de l'Argol. Le confort de l'hôtel est spartiate, six chambres. *« Les lits étaient en métal, les draps humides. On dormait avec chaussettes et pantalons. Pour la toilette, brocs et cuvettes en faïence. Pour la nuit, seaux d'aisance que l'on descendait discrètement le matin »*. Le seul WC est une cabane au fond du jardin avec une planche au-dessus d'un trou. Pour s'y rendre, il faut contourner la corde du piquet où est attaché le singe Papou qui s'est débarrassé de la compagnie de Pépita en la brutalisant. Monsieur

De l'hôtel du Sémaphore des Carcanagues en 1954 (PdL), puis des Montraisin, circa 1973 (FM), à l'hôtel des Cardinaux des Trarieux en 2009 (PB).

La famille Carcanagues (de gauche à droite) :

a) Marie-Thérèse Le Fur, Jackie Carcanagues ; Anne Bedau Blanchet, Émile Carcanagues ; b) Anne Bedau Blanchet, Jackie Carcanagues, Marie Carcanagues, née Canivet, Michelle Blanchet, Marie-Thérèse Le Fur ; c) Jacky Carcanagues. (circa 1955, AGP)

Carcanagues a d'ailleurs mis un écriteau « *singe méchant* ». La nuit dans la chambre, on peut entendre la sarabande des souris dans le grenier. C'est dans ce grenier-galetas que les enfants sont installés lorsque la place manque, ou que plus tard des lits sont ajoutés pour le personnel de service l'été. « *Comme dans les dortoirs, les cloisons qui délimitaient les espaces étaient les fils sur lesquels séchaient les grandes culottes rapiécées de monsieur Carcanagues* ». On s'éclaire à la bougie, et à la lampe-tempête. Les notables ont droit au « gaz butane ». L'été, le beurre coule mais hors saison estivale, un froid glacial règne dans la salle de restaurant. La pièce est un peu sombre, une seule fenêtre côté nord. Un filet de pêche et ses flotteurs en verre comme décoration. Il y a cinq ou six tables, pas plus. Sur celles-ci, des bougeoirs disparaissant sous les coulures.

« *Quand je pense à Hoedic, et à cette époque, c'est l'éclairage à la bougie qui, paradoxalement, fait figure de luxe. Hommes et femmes sont beaucoup plus à leur avantage à la lueur vacillante des bougies. Le teint, les couleurs des vêtements sont plus pâles mais tout paraît plus vivant. Ce n'est pas antinomique : l'électricité écrase les volumes, atténue les contrastes, dissipe les zones d'ombre, livre tout au premier regard. On a oublié qu'à la lueur des bougies, au contraire, un visage ne se livre que lentement, toujours partiellement : une moitié du visage est nécessairement moins éclairée que l'autre. Le nez, les cheveux, les cils, les lèvres elles-mêmes dessinent des ombres. Le visage paraît en perpétuel mouvement et beaucoup plus vivant. Les ombres sur les murs s'animent en permanence, elles aussi. Des zones*

d'ombre subsistent dans la pièce, si bien que l'intimité des convives autour de la table se trouve renforcée. »⁷

Au début des années cinquante, à Pâques, l'hôtel est quasiment vide, les rares clients prennent leurs repas avec les hôteliers. À la fin des années soixante, un poêle à charbon fait son apparition autour duquel s'agglutinent les étudiants parisiens venus réviser leurs examens lors des vacances. « *Monsieur Carcanagues passait tel un surveillant général, fier de voir le matin sa salle transformée en bibliothèque. Une bibliothèque traversée par des fils sur lesquels séchait le linge* ». Un réfrigérateur à pétrole pour conserver les aliments fait son apparition, le seul de l'île. Puis l'unique ligne téléphonique d'Hoedic. Les menus sont simples, fruits de mer, poissons. C'est souvent le Négus, figure familière de la communauté hoedicaise, avec son éternel béret, qui apporte les caisses de poissons. Le soir, soupe au pain. Dans les grandes occasions, madame Carcanagues prépare sa spécialité, le homard à l'armoricaine. Les tomates nécessaires à sa confection proviennent des plants du jardin.

Madame Carcanagues transmet aux jeunes hoedicaïses qui viennent travailler chez elle, à celles qui le souhaitent, la culture qui est la sienne. Elle les initie au plaisir de la lecture : « *le premier livre qu'elle m'a donné, c'était Guy des Cars, le dernier, c'était "Les Fleurs du mal" de Baudelaire* ».

7. Marcel Cohen, communication écrite septembre 2018.

Hôtel du Sémaphore dans les années 1950 : a) agence postale (FM); b) Renault Prairie de l'hôtel et Solex de Jackie (LB); entrée de l'hôtel, Annie Cheniaux (LC); Émile Carcanagues à la fontaine de l'Argol pour approvisionner l'hôtel en eau (AGP).

Elle leur apprend à danser, leur enseigne les règles de bienséance en fonction de la clientèle.

Au bout de quelques années, Monsieur Carcanagues acquiert une vieille guimbarde sans portes pour aller chercher les visiteurs⁸. Jackie fait les navettes entre la cale et l'hôtel. Lorsqu'elle est occupée, monsieur Carcanagues prend le volant mais il n'a pas le permis de conduire. Un jour, il renverse le véhicule, un trou s'était mis en travers de sa route. Une autre fois, il renverse un des deux gendarmes venus de Quiberon en inspection. Cette fois-ci, il explique qu'il avait dû donner un coup de volant pour éviter une poule. Il n'a pas évité de payer une amende.

En tant que mareyeur, Monsieur Carcanagues est le principal client des pêcheurs hoedicaïs, il les connaît tous. Il emploie aussi en saison du personnel hoedicaïs, masculin et féminin, pour aider au service. Lesquels n'ont pas fait l'école hôtelière. « *On entendait des bruits de couverts tombant entre la cuisine et la salle de restaurant, et de vaisselle cassée* ». Certaines îliennes se souviennent de longues journées bien remplies et peu rétribuées. Émile recrute aussi sur le continent, comme Roger, un ancien joueur de football.

Les clients ne retiennent que ce qui les séduit dans ce lieu singulier : simplicité, atmosphère bon enfant, fantaisie. Habités ou plaisanciers en escale, tous louent la chaleur de l'accueil. Les inscriptions sur le livre d'or en témoignent. Certains composent même de longs poèmes, odes élégiaques à la gloire de la beauté des paysages d'Hoedic et au sens de l'hospitalité des Carcanagues. Émile est parfois décrit comme le capitaine du modeste vaisseau qu'est l'hôtel du Sémaphore. Vaisseau ou « *carcasse blanche de vieux brick échoué* » comme l'écrit Guy de Ladebat en avril 1953. Carcasse que fréquentent quelques célébrités de l'époque comme le romancier Henri Queffélec, qui est, à partir de 1954, un habitué des lieux, emmenant avec lui tous les étés son fils aîné Hervé jusqu'en 1966. Il vient ensuite plus irrégulièrement jusqu'en 1989, trois ans avant de mourir. Cet homme « *qui aimait les îles* »⁹, particulièrement celles de Bretagne, écrit en 1970 qu'Hoedic et Houat sont ses « *deux préférées* ». Il embarque souvent avec un pêcheur, ceux-ci ont à cœur d'emmener les touristes, peu nombreux, avec eux pour leur faire découvrir leur métier et l'île vue du bateau.

Henri Queffélec fait paraître en 1969 « *La mouette et la croix* » qui conte l'histoire du recteur Jacques Andro sur l'île de Loadic, entendez évidemment Hoedic. La figure d'Andro est largement empruntée à son modèle, le recteur Marion, souvent cité, qui régna sur la communauté hoedicaise de 1786 à 1820. Peut-être croise-t-il Jean Mistler, député, académicien, qui séjourne à l'hôtel en juillet 1955. Celui-ci est toujours au téléphone, essayant désespérément de joindre Paris. Dix fois par jour, sa voix retentit : « *ça ne répond pas, Madame Carcanagues !* ». Sa découverte de l'île inspire à Jean Mistler un roman, *Le naufrage du Monte-Christo*, publié en 1973, dont l'action se déroule entre Houat, Hoedic

8. Une spécialité hoedicaise sans doute puisque vingt ans plus tard, l'entrepreneur Gérard Bolitt, qui lui possédait son permis de conduire, vivait et travaillait sur l'île, se déplacera dans de vieilles 2CV à bout de souffle, parfois sans portes.

9. Auphan 2011, p 147-167.

Jeannie Carnac, *alias* Jackie Carnac n'est autre que Jackie Carcanagues, coupure de presse (FM) et affiche (PL). « ... une petite femme en pantalon, visage plein et allure décidée est entrée dans le cercle magique. Une belle voix de contralto qui surprend. Qui aurait soupçonné que cette jeune femme pût posséder un timbre aussi grave! ... L'énergie virile, la nuance subtile, le pathétique, elle joue de tout cela avec maîtrise et sans effort apparent. » J. Revigny, *Journal de Neuchatel*, oct. 1956.

et l'île aux Chevaux. C'est une transposition romanesque du naufrage d'un grand trois-mâts de Nantes, le *Monte-Christo*, sur les rochers de Port Pigeon sur la côte sauvage le 23 décembre 1846, au matin d'une terrible tempête de noroît. L'intrigue mêle faits réels, rumeurs de l'époque et création littéraire.

L'écrivain Jean-Pierre Abraham, auteur d'*Armen*, publié en 1967, journal de sa vie pendant cinq mois comme gardien du phare d'Armen, est de passage à l'hôtel le 19 août 1955 avec l'équipage du *Gribouille*. Le journaliste parisien Louis Caro et sa femme apposent leur signature le 24 août 1956 et reviennent régulièrement. Louis Caro a laissé de précieux témoignages à travers plusieurs articles¹⁰. Citons pour terminer le couplet tourné par M. Le Ray le 14 octobre 1960 :

« Une église, /quelques moutons, /trois douzaines de maisons, /quatre barques qui s'en vont, /cinq arpents fleuris d'ajoncs /et l'éternelle chanson / de la mer aux galets ronds./Comme un œil sous des cils blonds / Hoedic dort sous l'horizon ».

Certains visiteurs viennent de loin, Angleterre, Belgique, Suède — peut-être des connaissances de Rolf Edgren, l'ami suédois d'Henri Queffélec, venu lui aussi à Hoedic.

Pendant presque une vingtaine d'années, malgré les conditions matérielles parfois difficiles, l'hôtel du Sémaphore constitue un lieu de rencontres dont certaines auront une suite. S'amorce à la fin des années 1960 une période de

10. Buttin 2003, p 141-144. Voir aussi l'article « L'esprit d'Hoedic » de Louis Caro publié dans *La Revue des deux îles* en 2012.

Jci l'on croque...
Authentique
fille de la mer

JEANNIE GARNAC

a la voix émouvante des flots

Les danseurs ont évacué la piste et un projecteur braque son pinceau lumineux sur le parquet. Une petite femme en pantalon, visage plein et allure décidée, est entrée dans le cercle magique. Elle annonce sa chanson et commence. Une belle voix de contralto, qui surprend. Qui aurait soupçonné que cette jeune femme pût posséder un timbre aussi grave! Son numéro va se poursuivre et nous lions d'étonnement en ravissement. L'énergie virile, la nuance subtile, le pathétique, elle joue de tout cela avec une grande maîtrise et sans effort apparent. Nous avons été curieux de l'approcher. Elle se nomme Jeannie Carnac et elle est Bretonne. Une authentique fille de la mer puisqu'elle est née et a vécu toute sa jeunesse dans l'île d'Hoedic, à 28 kilomètres au large de la presqu'île de Quiberon. Elle me dira d'ailleurs toute la joie qu'elle éprouve à retourner au pays où ses parents sont marinyers. Jeannie Carnac est déjà venue en Suisse et a fait de nombreuses tournées à l'étranger. Elle recueillait notamment un succès flatteur à Londres et la photo que nous publions d'elle a été prise à Casablanca où elle chante à de nombreuses reprises. Bien sûr, elle a figuré au programme de tous les music-halls et cabarets en renom à Paris. Son répertoire se compose de chansons écrites par elle-même, mais aussi de chansons modernes et nous la préférons spécialement dans le riche répertoire des chansons de marins. Connaissant les gens de mer, elle traduit à merveille leurs peines, leurs espoirs, leurs pensées. Sa distraction favorite est la lecture. Elle compte parmi ses amis le grand critique Jean Mistler, qui a quitté l'arène politique pour celle de la littérature. Elle a une affection particulière pour Henri Queffélec, l'auteur du « Recteur de l'île de Sein », roman dont fut tiré le film « Dieu a besoin des hommes », avec Pierre Fresnay. Ces relations lui sont utiles car, par elles, elle est conseillée et approvisionnée en bouquins de toutes espèces. Jeannie Carnac est maintenant répartie vers de nouveaux engagements et vers son domicile parisien de l'avenue de Ségur, coin charmant dont le recueillement élégant et la poésie lui conviennent parfaitement. Nous la reverrons toujours avec plaisir en Suisse romande.

Jacques REVIGNY.

reconstruction dans les maisons du village transformées pour une bonne part en résidences secondaires. L'hôtel joue un rôle dans cette évolution, de par sa fonction de lien avec le continent et en raison de la qualité des relations humaines que les Carcanagues ont su instaurer pendant leur activité. Bien que n'ayant pas, comme leur personnel, de formation particulière, ils ont fait de l'endroit un lieu de vie au plus près de sa définition noble, donnant l'hospitalité de bonne grâce. La définition inclut « *toutes les commodités du service* », selon le petit Robert. Elles y étaient, a minima, rustiques et chacun s'en accommodait également de bonne grâce, tant la villégiature était pittoresque, à nulle autre pareille.

Attachés à Hoedic, Marie et Émile Carcanagues y ont fini leurs jours, résidant d'abord au Paluden, puis dans une maison du bourg prêtée par le recteur. Émile est mort à l'hôpital d'Auray le 9 janvier 1977. Son épouse est décédée au même endroit le 6 décembre 1982. Tous deux sont enterrés sur l'île dans le cimetière de Notre-Dame-la-Blanche. Jackie y repose également, décédée en février 1969, à l'âge de 42 ans.

L'écrivain Marcel Cohen, client de l'hôtel du temps des Carcanagues, raconte ce qui advint un peu plus tard illustrant fort bien le côté marginal d'Hoedic en matière de respect des réglementations pendant de longues années :

« Jacqueline (sa femme), lorsque Fréda (dans son épicerie) était un peu débordée en août, était appelée en renfort en fin de matinée pour tenir la caisse. Fréda faisait aussi, et tout à fait illégalement, office de banque. Pour avoir de l'argent liquide, nombre de vacanciers donnait des chèques à Fréda, trop heureuse, de son côté, de se débarrasser de ses liquidités qu'elle entassait dans des boîtes en fer. En fin de saison, elle se retrouvait donc en possession de dizaines de chèques qui ne correspondaient à aucune vente. Lorsque nous repartions pour Paris, Fréda nous demandait de déposer ses chèques sur son compte bancaire à Quiberon. Un soir, Fréda vient nous voir, affolée : un inspecteur des impôts arrivait par le courrier le lendemain pour vérifier les comptes de l'épicerie. Jacqueline était appelée en renfort. Aucune comptabilité ! Fréda se contentait de tout entasser dans une grande boîte en fer : factures, relevés d'électricité, relevés bancaires, feuilles d'impôts, etc. Jacqueline se souvient que les papiers étaient si bien tassés dans la boîte qu'ils en ont été proprement expulsés, comme sous l'effet d'un ressort lorsque Fréda a soulevé le couvercle. Puisqu'il était hors de question, en si peu de temps, de mettre un peu d'ordre dans un tel fouillis, Jacqueline a accepté de servir d'intermédiaire pour tenter d'expliquer à l'inspecteur des impôts que Fréda avait de lourdes charges familiales, qu'elle avait de surcroît sa mère à charge, qu'elle n'aurait pas les moyens de payer le moindre redressement, à plus forte raison une amende et que, si elle devait fermer l'épicerie, le village serait au bord de la famine. Miracle : devant la boîte métallique qui, une nouvelle fois, a propulsé tout son contenu sous le nez de l'inspecteur, celui-ci s'est mis à rire. »

L'hôtel du Sémaphore se modifie

En décembre 1970, Jean Montraisin prend la direction de l'hôtel. Originaire de Calais dans le Nord, il a vécu 40 ans en République Centrafricaine où il était planteur de café. C'est dans ce pays qu'il rencontre celle qui deviendra

son épouse, Marie-Louise Lécuyer. Née le 13 octobre 1935 à Lorient, elle était arrivée en République Centrafricaine à l'âge de 11 ans avec ses parents, son père étant lieutenant. Jean et Marie-Louise se fiancent, reviennent à Carnac pour se marier et repartent en Afrique où naît leur premier enfant, Patrick. Pour les trois suivants, la jeune femme revient accoucher à Carnac, puis reprend l'avion avec le bébé pour rejoindre son mari en Afrique. Elle y a résidé pendant 34 ans. Le couple était installé à 200 km de Bangui. Madame Montraisin ayant des soucis de santé, ils décident tous deux de revenir s'installer en France, en Bretagne dans la région d'origine de madame Montraisin. Ils souhaitent s'établir dans un endroit tranquille, visitent Houat et Hoedic, portent leur choix sur Hoedic. L'intégration à la communauté insulaire se fait sans difficulté car trois pêcheurs hoedicais avaient connu le grand-père de madame Montraisin qui était commandant de marine et avait aussi été maire de Carnac. L'aîné de leurs enfants, Patrick, est alors âgé de 16 ans. L'arrivée d'une famille de six personnes ne passe pas inaperçue sur l'île. Le plus jeune des fils, Jeannou, est scolarisé sur place, les plus âgés allant comme les jeunes Hoedicais poursuivre leur scolarité « chez les jésuites », selon l'expression employée alors, en internat de semaine sur le continent. Jean et Marie-Louise décident d'acquérir bâtiments et fonds de commerce. L'acte de vente officiel est signé le 1^{er} septembre 1977 : les vendeurs sont les héritiers Veuillet, Alfred désigné comme chrômeur, demeurant à Wasmes en Belgique, et Jocelyn, ajusteur ouilleur, demeurant également à Wasmes.

La famille Montraisin au début des années 1970 (de gauche à droite) :

a) xxx, Jean et Marilou Montraisin, leur fille Danièle, leur fils Patrick; b) Marie-Lou Montraisin, leur fils Jeannou (FM)

L'hôtel est une « mesure »¹¹. Le ravitaillement se fait sans problème, bien que le courrier, l'*Enez Houad*, ne vienne que tous les deux jours. Madame Montraisin, dont la passion est la cuisine, comme sa mère et sa grand-mère avant elle, a en effet pris l'habitude en Afrique de prévoir les approvisionnements car ils habitaient loin de la ville. Le couple se préoccupe d'améliorer le lieu, installe un bar dans ce qui est maintenant le salon, aménage une grande et une petite salle au rez-de-chaussée, une douche, un hangar pour s'en faire un logement. Trois chambres sont créées dans les anciens appentis où M. Carcanagues cuisait la crevette. En saison, le personnel se souvient de longues journées commencées dès 6h du matin jusqu'à la fin du service du soir. Et de conditions d'hébergement « à la dure » : sous la tente en camping sauvage sur la dune, avec « *pour seule douche la pompe près du port à actionner à la main* ». La rémunération n'est pas élevée mais les pourboires sont généreux. Le recrutement se fait aussi sur place, avec des jeunes inexpérimentés qui font de leur mieux. Pas toujours aisé d'embaucher un cuisinier professionnel, ce sont des apprentis qui font la saison. En cas de défaillance, Marie-Louise se remet aux fourneaux. Parfois épuisée par de lourdes tâches, elle s'en prend à ses casseroles qu'elle malmène et à ses louches qu'elle fait valser à travers la pièce. Lors de ses lancers de louches, elle préserve la grosse machine à faire de la mayonnaise qui tente les serveuses : « *un petit morceau de pain trempé dans le mélange jaune et onctueux, et hop dans la bouche, à chaque passage* », raconte l'une d'elles.

11. Entretien avec Marie-Louise Montraisin le 1/8/2018

Cuisine de l'hôtel du Sémaphore lors du mariage de Cathy et Patrick Blanchet en 1976 :
(de gauche à droite) : Antoinette (Nennette) Le Guron,
Denise Le Guron, Lucile Raoul, Léocadie Le Palmec, Odette Le Scoarnec (RC)

Ces serveuses, parfois des étudiantes en villégiature engagées au pied levé, sont amenées à prendre des initiatives. Un jour, le cuisinier est « *fatigué* », comprenez en terme local qu'il a abusé de la dive bouteille. Les clients attendent mais les casseroles sont vides, rien n'est prêt de ce qui est sur la carte. Alors on improvise, on coupe quelques rondelles de tomate, on ouvre quelques boîtes. « *Vraiment folklorique, mais de très bons moments* », commente une autre.

Poissons et crustacés sont livrés par les pêcheurs de l'île : bars, crabes, araignées, coques, sont proposés en fonction des arrivées. La salle de restaurant est souvent pleine, partagée en deux : à gauche les tables pour les clients de l'hôtel, dont ceux qui reviennent d'une année sur l'autre, avec qui des liens se tissent, dont on retient et respecte les habitudes. À droite, celles pour les clients de passage. L'organisation en cuisine est approximative, un peu « *rock and roll* », voire anarchique. Mais le service n'en pâtit pas. Pour encaisser les notes, il faut courir après le patron, qui s'occupe activement du bar. En souvenir de son séjour africain, ce dernier a accroché au mur des trophées africains aux longues cornes, un élément de décoration auxquels les intérieurs bretons ne sont guère habitués. Il aime à vanter la qualité du café qu'il produisait en Centrafrique, c'était le meilleur.

L'hôtel est le seul restaurant de l'île, il continue à être un lieu de rendez-vous où se côtoient différents milieux. Pendant un moment, les ouvriers de Gérard Bolitt, installés à demeure sur l'île, prennent tous leurs repas à l'hôtel, dès 6h30 pour le petit déjeuner au grand dam des serveuses. Abel, Guiton et l'équipage de l'*Enez Houad* viennent souvent grignoter dans l'arrière-cuisine avec le personnel. L'été 1978, le comédien Claude Brasseur débarque avec des amis du cinéma. Il est connu pour avoir incarné Vidocq, l'ancien bagnard devenu policier, une série télévisée à succès. Dans le village, il se dit que « Vidocq » est là. La table est festive, elle attire les regards. On demande des autographes.

Dans les premières années, l'hôtel est ouvert, comme sur la côte, d'avril à fin septembre. Plus tard, suivant ce qui se passe sur le continent, il reste ouvert toute l'année. Il demeure un endroit de convivialité, chaleureux. Le dimanche, l'été à l'heure de l'apéritif, selon une tradition bien établie, pendant ou après la messe, le bar est envahi par une foule compacte et bruyante, dans une atmosphère enjouée. Les Hoedicais se retrouvent autour d'un verre ou lorsqu'ils veulent prendre un repas hors de chez eux. Ils viennent en compagnie de touristes pour des soirées sympathiques. Geneviève Bolitt, hoedicaise d'adoption depuis les années 1970, a encore en mémoire le gigantesque couscous que Marie-Lou et Jean Montraisin organisèrent il y a 35 ans environ, en l'honneur de la naissance de leur petite-fille. Toute l'île était invitée, une centaine de personnes faisaient bombance, se régalaient, buvaient, parlaient fort, riaient, chantaient. De ces moments de fête où plus rien d'autre n'existe que la joie d'être ensemble, unis dans une sorte de communion fraternelle pour célébrer un événement réjouissant. Ce jour-là, lors de ces agapes, le soleil brillait pour tout le monde.

Madame Montraisin vit aujourd'hui dans une maison de retraite à Quiberon. Elle garde d'heureux souvenirs de ses années passées à Hoedic. Un de ses fils

y fut pêcheur professionnel avec son épouse puis a quitté l'île. Jean, qui avait treize ans de plus que sa femme, est décédé en 1994.

Du Sémaphore aux Cardinaux

Le fonds de commerce à l'enseigne de l'hôtel café restaurant du « Cémaphore » — l'orthographe est celle du document des archives départementales — est racheté en avril 1984 par André Philippe et son épouse Paulette Malarde. L'activité commerciale est déclarée comme secondaire. En effet, le couple qui possède une maison sur l'île, est marchand de meubles à La Roche-Bernard. André Philippe fait construire le grand appentis au nord qui, depuis, sert de bar. Il tente de gérer à distance avec quelques employés mais sans succès. Il revend alors une partie de l'hôtel (le bar et la salle) à madame Chicoine de Belle-Île. Celle-ci tient l'affaire une saison. Des désaccords surviennent entre les deux parties, le conflit ne se résoudra qu'à travers une procédure judiciaire qui se clôturera par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en 1995.

André Philippe connaît bien Dominique et Jacqueline Trarieux. Dominique est né près de Lorient d'une mère bretonne et d'un père limousin. Jacqueline est née à Lorient. Tous deux tiennent un magasin de sport à la Roche-Bernard. Depuis 1973, Dominique vient régulièrement à Hoedic en voilier et va à la pêche avec Alcime Blanchet, le maire de la commune. Un jour, André Philippe évoque son souhait de changer le nom de l'hôtel pour l'appeler Hôtel du Cap Horn. Un peu surpris, Dominique lui suggère de conserver une couleur locale, par exemple Hôtel des Cardinaux. Ce qui fut dit fut fait. Un peu plus tard, autour d'un verre, André relate ses déboires avec la gestion de l'hôtel, sans faire mention du problème avec madame Chicoine. À quoi Dominique répond : « *Je la prendrais bien, ton affaire* ». C'est ainsi qu'il démarre une saison en 1987, afin de se rendre compte de ce que cela représente. L'expérience s'étant révélée concluante, il décide de poursuivre la gérance les années suivantes et cherche les financements pour racheter l'hôtel, en accord avec André Philippe. Son épouse Jacqueline le rejoint en 1988. Leur fille Sandy est inscrite à l'école d'Hoedic.

Le couple revend le commerce de la Roche-Bernard, et ouvre l'hôtel à l'année. Le confort est encore spartiate. L'hôtel compte 7 chambres à l'étage, avec une seule douche et un seul WC sur le palier. Douche et WC que les campeurs sauvages de la dune ont pris l'habitude d'utiliser sans vergogne. Les hôteliers dorment dans la salle bureau du rez-de-chaussée et utilisent les mêmes sanitaires que leurs clients à l'étage. Ils sont vite intégrés à la vie de l'île car ils venaient souvent hors saison. Dominique exerce même un hiver comme pêcheur professionnel. Lui et son épouse sont des hôtes accueillants, sachant créer une ambiance sympathique. Jacqueline est souriante et gaie, chacun connaît son rire.

Les années passent, le compromis de vente n'est toujours pas signé. Il faut attendre la clôture du procès pour que la transaction puisse enfin se conclure et que Dominique et Jacqueline deviennent propriétaires en 1997, soit dix ans

après leur première saison. Le couple entreprend d'importants travaux de modernisation, avec l'aide de subventions de la région Bretagne. La toiture est refaite, en conservant l'originalité des tuiles rouges manufacturées. Les combles sont aménagés en un appartement qui leur est destiné. À l'étage en dessous, une chambre est condamnée pour laisser la place à un escalier et donner de l'espace pour réaménager les chambres restantes avec chacune douche et WC. Une chambre avec accès handicapé est ajoutée. Le gain en confort pour l'hôtel est considérable. Une pièce sert de lingerie et une entrée/accueil pour l'hôtel est ouverte sur la façade ouest. Le bar de la petite salle est désormais réservé pour les clients. L'hôtel obtient le classement deux étoiles.

En saison, sept personnes sont nécessaires au fonctionnement : deux en cuisine, deux pour le service, dont Jacqueline, deux pour le bar, dont Dominique, et une aide à mi-temps pour les chambres. Le personnel est recruté sur le continent et le problème de leur logement persiste. Hugo, que nous allons retrouver plus loin, qui sert au bar, se souvient avoir d'abord campé sur la dune derrière le sémaphore, avant de bénéficier d'une toute petite pièce. Le bar est généralement calme dans la journée et les heures paraissent parfois longues à celui qui le tient. À l'exception des soirs de concert où il est plein à craquer de joyeux amateurs venus écouter les musiciens que Dominique invite. Ce dernier est en effet passionné de blues, rock, country et musique cajun. Il fait entendre pour la première fois sur l'île des musiques d'ailleurs, convie notamment un groupe de musiciens de Groix, et des jazzmen. Dominique aime aussi s'habiller en cow-boy, veste frangée, va parfois ainsi vêtu boire un canon au village sur son cheval. Car il a fait aussi venir des chevaux. Devant l'hôtel, un gros tronc d'arbre creusé leur sert d'abreuvoir, comme dans les westerns hollywoodiens. Les chevaux se sont vite habitués à l'île, connaissent par cœur les chemins côtiers, sont capables de faire seuls le tour de l'île en trouvant le moyen de passer d'une plage à l'autre du côté du grand Mulon, conduisant eux-mêmes leurs cavaliers.

Jacqueline et Dominique Trarieux, hôtel des Cardinaux en 2005 (PB)

Le bar continue à être un lieu de rencontres riches et intéressantes sur le plan culturel. Henri Queffélec vient trois semaines en septembre, demandant toujours la même chambre, allant se baigner tous les matins avec sa femme. D'autres célébrités séjournent, généralement en famille, comme le pianiste Abel Rahman El Bacha qui laisse femme et enfants pour aller travailler ses partitions sur le continent, jusqu'à ce que Dominique acquière un piano.

C'est lui aussi qui organise les festivités pour les événements importants, comme les mariages. Il est le « traiteur » de l'île, se montre bon cuisinier, « *ses soupes de poisson étaient savoureuses* ». Lorsque l'hôtel n'est pas assez spacieux pour recevoir tous les convives, il investit le fort. Il faut parfois improviser lorsque les commandes n'arrivent pas. Un jour, une sardinade est prévue pour l'anniversaire d'un résident, mais pas de sardines à l'arrivée du courrier. Les saucisses de l'épicerie d'Alfreda sauvent la situation.

En 2015, Jacqueline et Dominique Trarieux prennent leur retraite. Ils vendent le fonds de l'hôtel à Hugo Bertrand, en restant propriétaires des murs. Ils achètent un voilier de 13 m, une construction anglaise de type Fairline, qu'ils baptisent Papy Breiz du nom du grand-père de Dominique. Pendant deux ans, ils vivent sur ce bateau, avant de le revendre pour s'installer à la campagne près de Pluvigner (Morbihan).

Aujourd'hui

Hugo Bertrand, le nouveau propriétaire du fonds, est né le 18 octobre 1972 à Chalons sur Marne. Il a passé son enfance dans les Ardennes. Comme deux de ses prédécesseurs, il n'a pas d'origine bretonne. Le lien avec Hoedic s'est tissé au hasard d'une rencontre.

À vingt ans, il « *fait les saisons* » en différents endroits de France. Lors de l'une d'elles, il croise la route de Carole Le Palmec, dont la famille hoedicaise est bien connue, qui est là pour les mêmes raisons. Au cours d'une discussion, Carole lui montre une carte postale de l'île. La photo est belle, l'endroit séduit Hugo et fait remonter à sa mémoire un lointain souvenir : il était déjà venu en voilier lors de vacances avec ses parents lorsqu'il avait onze ans. En vacances, car de 10 à 15 ans, Hugo a vécu au Niger, ses parents y étant expatriés. À l'adolescence, il revient en France pour ses études, rendant visite chaque été à ses parents restés au Niger. Il obtient un CAP de mécanicien de chantier et exerce différents métiers, la plupart en rapport avec le bâtiment. Carole Le Palmec lui propose de venir faire une saison au Café du Repos en 1993. Il se sent bien à Hoedic. Étrangement, s'opère pour lui un rapprochement avec son passé au Niger : le mode de vie dans une petite communauté un peu géographiquement isolée, la mer remplaçant le désert. Il rêve de pouvoir venir vivre et travailler à Hoedic.

En 1999, il fait la saison d'été comme barman à l'hôtel, partageant cette fonction avec Dominique Trarieux. C'est là qu'il fait la connaissance de Mathilde, la fille d'Armelle Guémas, avec qui il va vivre durant quinze années et avoir deux enfants. Le couple habite un temps sur les bords de la Loire, Hugo caresse

l'idée d'y ouvrir une guinguette mais le nombre de contraintes à respecter le fait renoncer à ce projet. Il travaille à cette époque comme formateur en matériel de traitement des roches, souvent en déplacement.

En 2012, il prend la gérance du Café du Repos à Hoedic. Fin 2015, il acquiert le fonds de commerce de l'hôtel, en achète les murs fin 2017. Son premier souci est de remettre le bâtiment en conformité avec les normes actuelles de sécurité : il refait les installations électriques, la plomberie, modernise la cuisine, « rafraîchit » les chambres. Il crée une terrasse au sud, avec de grands parasols, espace apprécié des clients, car la vue est dégagée au sud, le regard porte loin sur la lande jusqu'à la mer. En contrebas, des fauteuils et des tables de jardin sont disposés, offrant un autre endroit de détente. Il conserve l'essentiel du bâtiment tel qu'il est, notamment les tomettes dans le couloir central, et le bar, côté nord.

Hugo Bertrand et l'hôtel des Cardinaux en 2018 (PB)

Au rez-de-chaussée, une salle de billard, un salon avec cheminée et de gros fauteuils en cuir, des œuvres d'art, soit achetées par Hugo lui-même, soit données par les artistes de passage, comme un portrait d'Arthur Rimbaud, référence à Charleville-Mézières et aux Ardennes, région d'origine commune au poète et à l'insulaire d'adoption, maître de céans. Il y a 4 chambres en rez de jardin dont une pour personne à mobilité réduite, 6 chambres au premier étage, au second étage une grande chambre, et deux pièces réservées au propriétaire.

Il renouvelle le mobilier en veillant à conserver un caractère authentique. Il apporte des objets, à lui laissés par son grand-père qui était collectionneur, ou qu'il a lui-même « chinés », comme les pots de pharmacie près du piano. Piano droit noir qu'il a acheté, lequel a la particularité de pouvoir enregistrer. C'est ainsi que l'on peut écouter, en son absence, ce qu'avait joué le pianiste Pierre-Yves Plat lorsqu'il est venu à l'hôtel. La prochaine étape de travaux est l'isolation du bâtiment et la création de chambres pour le personnel qui comprend 8 employé(e)s pendant la saison. Une des préoccupations d'Hugo est de pouvoir loger confortablement ceux qui travaillent avec lui, le recrutement d'un personnel qualifié demeure un problème récurrent pour les employeurs dans ce domaine. L'hôtel est ouvert d'avril à novembre. Hugo prévoit à terme d'ouvrir toute l'année. Son expérience acquise tant sur le plan technique à travers son parcours professionnel que sur le plan des relations humaines, lui sert dans ses nouvelles fonctions. Après un itinéraire un peu sinueux, il donne l'impression d'avoir posé ses bagages là où il le souhaitait depuis longtemps. Souhaitons-lui de belles et longues années à Hoedic en continuant à faire vivre l'hôtel.

Finale de la coupe du monde de football à l'hôtel des Cardinaux, 15 juillet 2018 (PB)

Épilogue... provisoire

Si la période 1947-1970, avec la présence des Carcanagues, occupe beaucoup de place dans ce récit, c'est pour plusieurs raisons : cette période constitue une période charnière dans l'histoire de l'île entre tradition et modernité. L'hôtel, avec la distribution du courrier, la ligne téléphonique, les va-et-vient des clients, contribue à l'ouverture et au resserrement des liens entre l'île et le continent. La personnalité originale des hôteliers a marqué l'esprit des témoins de cette époque. Leurs souvenirs demeurent vivaces et colorés, à l'image de l'ambiance, « *fantaisiste au possible* » selon Henri Queffélec, qui régnait en ce lieu animé et bohème, « *au charme fou* ». Le contraste était considérable entre ce qu'ils connaissaient sur le continent et ce qu'ils découvraient d'un mode de vie et d'un environnement à mille lieues de ce qu'ils pouvaient imaginer.

Étonnamment dans les propos des uns et des autres, ce qui vaut également pour les années suivantes, aussi bien sous la houlette de Marie-Louise et Jean Montraisin que sous celle de Jacqueline et Dominique Trarieux, seuls sont retenus les aspects positifs, heureux en quelque sorte de leur séjour sur l'île. Alors que le quotidien insulaire sur le plan matériel n'est pas exempt de difficultés à résoudre, surtout lorsque l'on y travaille.

Hormis Jocelyn Veuillet, breton né à Lorient qui avait grandi à Hoedic et construit le bâtiment d'origine, et Dominique Trarieux, lui aussi né à Lorient, Émile Carcanagues, Jean Montraisin et Hugo Bertrand viennent d'ailleurs : Paris, Calais, Chalons-sur-Marne. Après des parcours différents, ils s'installent, et ne repartent plus. Le choix de l'endroit est lié aux épouses, bretonnes d'origine.

Mais au pouvoir du lien conjugal, s'ajoute le pouvoir de séduction de l'île. Telle Calypso, elle retient ceux qui savent l'approcher. Elle n'a besoin pour cela que de la beauté de ses paysages, de ses silences et de l'hospitalité de ceux qui y vivent.

L'auteur

Christine Hartemann est résidente à Hoedic.

Remerciements

Vifs remerciements pour leurs témoignages à Claire Allard, Hugo Bertrand, Geneviève Bolitt, Virginie Buttin, Marcel Cohen, Jean-Pierre Janin, Philippe de Ladebat, Jeannette Le Pen, Aristide Lévi, Sophie Mazeaud, Marie-Louise Montraisin, Hervé Queffélec, Jacqueline et Dominique Trarieux.

Iconographie

AGP Anne Grace Purvis ; FM fonds Melvan ; LB Loïc Blanchet ; LC Louis Chainiaux ; PB Pierre Buttin ; PdL Philippe de Ladebat ; PL Philippe Lambeau ; RC Raymonde Chapel.

Références

- AUPHAN É., 2011 — Henri Queffelec : l'homme qui aimait les îles. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 8, p 147-167.
- CARO L., 2012 — *L'esprit d'Hoedic* », *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 9, p. 81-102.
- BUTTIN H., 2003 — *Passeport pour Hoedic*. Éditions S.d.É.
- BUTTIN P., 2016 — Les « Derniers Hoedicaïs », chronique des années 1945-1973. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 13, p 9-127.
- MILLOUR J., BIZEUL D., 2019 — « Insurbanisme » comparé des îles de Houat et d'Hoedic. *Melvan, La Revue des deux îles*, n° 16, p. 9-58.